

**РИВОЖЛАНИШНИНГ БОШЛАНҒИЧ ДАВРИДАГИ 6-7 ЁШЛИ
ГИМНАСТИКАЧИ ҚИЗЛАРНИНГ ВЕСТИБУЛЯР АППАРАТИНИНГ
РИВОЖЛАНИШИ**

Л. Д. Сейдалиева.

Н. Д. Хайруллаева.

Ўзбекистон Давлат Жисмоний Тарбия ва Спорт Университети

E-mail: nodira0728@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Антропометрик методлар асосида бадий гимнастика билан шуғулланувчи гимнастикачи қизларнинг вестибуляр аппаратининг ривожланиши баъзи параметларининг функционал ҳолатини, 6-7 ёшли гимнастикачиларнинг жисмоний ривожланиш даражасини тадқиқ этиб машғулотлар жараёнида респиратор ва физиологик ўзгаришларни ўрганиш .

Калит сўзлар: спорт, физиология, физиологик ўзгаришлар , педагогика, тадқиқот, вестибуляр аппаратининг ривожланиши.

КИРИШ

Ҳар бир халқ ўз миллати ва ёш авлоди соғлиғининг давомийлигини таъминлаш мақсадида тизимли ва узлуксиз равишда халқ саломатлигини таъминлашга қаратилган ислохотларни амалга ошириб келади. Бу борада барчамизга маълумки, Президентимиз раҳбарлигида юртимизда изчиллик билан ислохотлар амалга оширилиб келмоқда. Ёш авлодни комил ва баркамол қилиб тарбиялашнинг асосий омилларидан бири бўлган жисмоний тарбия ва спортга ҳам алоҳида эътибор қаратилмоқда. Чунки, “Спортни таълим-тарбия билан мутаносиб равишда изчил ривожлантириш – бу биз танлаган йўлнинг ажралмас қисмидир” (5).

Ҳозирги кунда жисмоний тарбия ва спорт давлат фаолиятининг асосий ва муҳим бир йўналишларидан бири бўлиб қолди. Соғлом авлодни тарбиялаш учун жисмоний тарбия ва спортни болалар ва ўсмирлар орасида ривожлантириш зарур

(1). Республикамизда ушбу йўналишда мақсадли ишлар амалга оширилмоқда. Бунга “Таълим тўғрисида”ги, “Жисмоний тарбия тўғрисида”ги қонун, “Кадрлар тайёрлаш Миллий дастури”, Вазирлар Маҳкамасининг “Соғлом авлод муаммоларини комплекс тарзда ҳал қилиш тўғрисида”ги Қарори, “Соғлом авлод учун” халқаро жамғармасининг ташкил этилиши, “Ўзбекистонда болалар спортини ривожлантириш тўғрисида”ги концепциялар мисол бўла олади (5, 6).

Охирги ўн йилликда бадий гимнастикада бир томондан бажариладиган машқларнинг мураккаблиги, хавфлилиги, иккинчи томондан шуғулланувчилар таркибининг кескин ёшариши билан боғлиқ бўлган сезиларли ўзгаришлар рўй берди. Ихтисосликни эрта танлаш муаммоси ўзининг талабларини кўяди ва мутахассислар олдида ечими қийин бўлган масала –танлаб олиш босқичи ва дастлабки тренировкаларнинг биринчи босқичида болаларни бадий гимнастика билан шуғулланишга бўлган қобилиятларини аниқлаб олиш масаласи туради. Бунда шуни ҳисобга олиш лозимки, мураккаб айланма ҳаракатларни таянчсиз ҳолатда фазода бажариш турли анализаторларнинг етарлича такомиллашган функцияларини талаб қилади, шунинг учун ёш гимнастикачилар вестибуляр аппаратини ҳолатини ўрганиш муаммоси ва уни кейинчалик машқ қилиш жараёнларида такомиллаштириш жуда муҳимдир ва спорт гимнастикаси мураббийлари учун муҳим вазифалардан бири ҳисобланади.

БЎСМ да гимнастика билан шуғулланиш учун 6-7 ёшли қизлар танлаб олинишини ҳисобга олган ҳолда, уларнинг координацион имкониятларини аниқлай билиш зарур. Шу билан бирга, у ёки бу спорт турининг, хусусан бадий гимнастиканинг, ўзига хос таъсирларига боғлиқ ҳолда ҳаракатларнинг координацияси (мувофиқлашуви) аниқ етарлича ўрганилмаган.

Шунинг учун ёш гимнастикачиларда вестибуляр аппаратнинг ҳолатини ўрганиш билан, ҳамда уларни кейинчалик ривожлантириш ва гимнастиканинг турли машқларини бажарганда тананинг турғун тура олишини сақлаш функцияларини такомиллаштириш боғлиқ бўлган масалалар долзарб ҳисобланади.

АДАБИЁТЛАР ВА МЕТОДОЛОГИЯ.

Ўтказилган тадқиқотлар натижаларининг аксарияти қуйидаги илмий манбааларда ўз тасдиғини топган. Катта экспериментал материал ва даврларнинг ривожланишига бағишланган туғруқдан кейинги онтогенез, ёш даврлари, ривожланишнинг нозик ва муҳим даврларини аниқлаш энг муҳим морфо-функционал тизимларнинг тизимли шаклланиши каби илмий тадқиқотларда тасдиқланган (Кузин, Б.А. Никитюк, 1996, В.К. Балсевич, 2000, Сафарова Д.Д. 2015). Бу муаммо тадқиқот муаммоси сифатида кўплаб тадқиқотчилар еътиборини тортди хусусан маълум ёшдаги болаларнинг жавоб даражаси, уларнинг қулай ривожланиши ва такомиллашувига ёрдам берувчи таъсирлар, ҳаётий кўникма ва қобилиятлари (Лях В.И., 1990 йил, А.Г. Комков, Е.В. Антипова, 2003).

Болаларда вестибуляраппарат катталарга қараганда анча кўзгалувчан бўлади. Ёш катта бўлгани сари вестибуляр аппаратнинг хронаксияси ортиб боради: 6-10 ёшда у 10-15 ёшдагиларга қараганда камроқ, 15-20 ёшлиларда яна ҳам кўпроқ бўлади.

Соғлом болаларда вегетатив рефлекслар вестибуляр аппарат нормал рефлектор меҳнат, спорт ва б. ҳаракатларини чақирадиган таъсиротларга қараганда анча кучлироқ таъсирланганида тебранганда (чайқалганда) ҳосил бўлади. Вестибуляр аппаратларни тренировка қилиш таъсирида ушбу вегетатив рефлекслар камаяди ва ҳаттоки тўлиқ йўқолади. Масалан, спорт билан мунтазам шуғулланадиган ўғил болаларда 13-14 ёшга келиб, қизларда эса 10 ёшга келиб вестибуляр аппарат функциялари спорт билан шуғулланмайдиган катталар даражасига эришади, ва спорт билан мунтазам шуғулланадиган ўсмирларда спорт билан шуғулланмайдиганларга қараганда 2-3 ёшаввал етади.

Вестибуляр аппаратлар бошни чайқатиш машқларида, ҳамда гимнастика, сузиш, бокс билан шуғулланганда, арғимчоқ учганда, сувга сакрашда ва чанғида трамплиндан сакрашда энг кўп тренировка қилдирилади. Вазнсизлик ҳолатида вестибуляр аппаратларнинг кўзгалувчанлиги ўзгариши мумкин.

Вестибуляр аппаратни машқ қилдирганда бир вақтнинг катта ярим шарлардаги кўрув ва тери-мускул сезувчанлиги зоналари ҳам тренировка қилинади. Бу тренировка ушбу зоналар ўртасида шартли реффлектор алоқани ҳосил бўлиши ва мустаҳкамланишига олиб келади, бу эса болаларни маконда юрган, югурганда, ўйин, меҳнат ва спорт ҳаракатларини бажариш вақтида аниқ мўлжал олиши учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Ўғил болаларда 6-7 ёшли давр мазкур қобилятни ривожлантиришда сенситив ҳисобланмайди, қизларда эса, аксинча, қулай деб характерланади. (гарчи қиз болаларда 11 та назорат вариантыдан учтасидагина: бошни тўғри (табiiй) тутиш ва уни олдинга эгган ҳолдаги Ромбергпробасида (В.Г. Стрелец модификацияси бўйича), ҳамда Қалдирғоч” типиди ўнг оёқда кўриб туриб олдинги горизонтал мувозанатда – ишончли ўсиш бўлади; қолган 8 та назорат синовида натижаларни ўсишида статистик аҳамиятлилик аниқланмаган, афтидан, бунга кўрсатилган ҳолатларни қабул қилиш натижасида пайдо бўладиган тана мувозанатининг орган ва тизимларининг сезиларли даражада кўзғалиши сабаб бўлиши мумкин).

Мактабгача катта ёшли болалар Ромберг пробасида (В.Г. Стрелец модификацияси бўйича) ҳолатни сақлаб турганида тана мувозанатининг орган ва системалари, энг аввало вестибуляр анализаторни, энг кўп кўзғалиши бошни орқага эгганда – тананинг сагиттал юзасида, бошни чапга эгганда – фронтал, бошни чапга бурганда – горизонтал юзада рўй беради. Бироқ, бошни барча учта юзалар бўйлаб қарама-қарши томонга фиксация қилиб ўтказилган иккита синов натижаларини солиштириб таҳлил қилинганида статистик фарқлар фақатгина бошни олдинга ва орқага эгганда (тананинг сагиттал юзасида) ва саккизтадан иккита ҳолатда (назорат гуруҳидаги ўғил ва қиз болаларда) бошни чапга ва ўнгга бурганда (тананинг фронтал юзасида) кузатилишини кўрсатган.

Ромберг пробаси (В.Г. Стрелец модификацияси бўйича) нинг етти та вариантыдан энг кам вақт барқарор туриш бошни ўнгга, чапга ва айниқса орқага, эгганда аниқланган, бу эса В.Г. Стрелецнинг (1969) (16) одамда вестибуляр аппаратни машқ қилдириш концепциясига мос келади.

Мазкур пробада чап ва ўннга бурилганда, ҳамда бошни ўнг ва чапга эгганда барқарор туриш “етакчи” ва “етакчи бўлмаган” таянч оёқнинг ҳолатига (бошқача айтганда стойканинг “профили”га) боғлиқ. Масалан, синалувчи Ромберг “етакчи” таянч дейиш қабул қилинган: «ўнақайлар»да–бу ўнг, «чапақайлар»да–бу чап оёқ. Тадқиқот натижаси кўрсатишича, агар бошни буриш ёки эгиш “етакчи” таянч оёқ билан бир номли бўлса, кўп ҳолларда айтилган пробада барқарорлик юқори бўлади, бу эса “етакчи” таянч оёқ ростловчи мускуллари ва “етакчи бўлмаган” оёқнинг букувчи мускулларининг гипертонуси билан тушунтирилади (9). Мактабгача ёшдаги катта болаларда катта бўлган сари ўнг томонлама асимметрияни кучайиш тенденцияси фонида Ромберг пробасида (В.Г. Стрелец модификацияси бўйича) бошни ўнг томонга эгиш ва буриш билан мувозанатни ушлаб туриш чап томондагига қараганда (гарчи статистик фарқлар солиштирилган 16 та натижалардан иккитасида аниқланган бўлса ҳам) юқори бўлади.

“Қалдирғоч” типиди битта оёқда олдинги горизонтал мувозанатни сақлаб турганда фиксация вақти кўриш анализаторининг иштирок қилиши (ёки қилмаслиги) ва таянч оёқнинг функционал профилига боғлиқ эканлиги аниқланган, яъни статистик барқарорликни сақлаш актида мураккаблаштирувчи омил кўриб туришни истисно қилиш ва функционал “етакчи бўлмаган” (“ноқулай”) оёққа тушадиган таянч ҳисобланади.

Тажриба натижалари кўриш афферентациясиз тана мувозанати 6 ёшда ўнг оёқда 24,85 % дан 25,41 % гача, чапда - 30,03% дан 31,42% гача, 7 ёшда 25,84% дан 31,92% гача - ўнгда, 29,4% дан 32,89% гача - чапда; қиз болаларда эсатегишли равишда 14,52 - 26,62% ва 6 ёшда 31,92 - 34,74% ва 12 ёшда 27,76 - 28,13% ва 7 ёшда 30,8 - 37,02% га ёмонлашганлигидан далолат беради. Кўриб туришни истисно қилганда ёки чеклаганда тананинг барқарор туриш вақтини камайиш тенденцияси кўплаб тадқиқотларда исботланган (13, 14, 15).

Катта бўлган сари ўнг оёқда “Қалдирғоч” типиди олдинги горизонтал мувозанатни кўпроқ ушлаб тура оладиган болалар сони ва ушбу мувозанатни ўнг ва чап оёқда фиксация қилиш кўрсаткичлари ўртасидаги фарқ кўпаяди. Масалан,

6 дан 7 ёшгача “ўнақайлар” сони ўғил болаларда ўртача 12,51 % га, қиз болаларда - 4,17 % га кўпаяди. Ваҳоланки ўнг ва чап оёқда “Қалдирғоч” типиди тана мувозанатини ушлаб туриш давомийлигидаги фарқ ўғил болаларда кўриб туриш билан 17,6 -18,34 %, 6 ёшда - 23,4 - 24,81 % кўриш афферентациясизва 17,7 - 22,48 % кўриб туриб, 7 ёшда -19,61 -24,64 % кўрмасдан туриб; қиз болаларда эса тегишли равишда 19,66 - 20,74 % ва6 ёшда - 25,45 - 27,38 %, 17,47 - 18,33 % ва7 ёшда- 21,77 - 27,68 % ни ташкил қилган.

Кўп ҳолларда статистик мувозанатни фиксация қилиш давомийлиги бўйича қиз болалар ўғил болалардан ўзиб кетади, 11 та назорат синовидан 6 ёшда фақатгина 4 тасида ва 7 ёшда 5 тасида, айнан эса: Ромберг пробасини (В.Г. Стрелец модификацияси бўйича) бошни ўнгга, чапга, орқага эгиб (6 ва 7 ёшда) ушлаб турганда, чап оёқда кўриб туриб (6 ёшда) кўрмасдан (6 ва 7 ёшда), “Қалдирғоч” типиди олдинги горизонтал мувозанатни, ҳамда ва кўриш афферентациясиз (6 ва 7 ёшда) ўнг оёқда ушлаб турганда, яъни тана мувозанатининг орган ва тизимлари анча таъсирланган назаорат машқлари вариантида – статистик ишончсиз фарқлар кузатилади. Аниқланган тенденция катта бўлган сари кучаяди, буни кўплаб тадвivotчиларнинг кузатишлари тасдиқлайди

1. 			
“оёқ учида”	“ оёқ учида, қўллар кўтарилган”	“қалдирғоч”	“Ромберг позаси”

Таянч майдони камайган	Таянч майдони камайган, оғирлик маркази юқорига ўтган	Ғайриоддий поза, оғирлик маркази олдинга ўтган, таянч камайган	Оғирлик маркази олдинга- юқорига ўтган, таянч майдони ЭНГ кўп камайган
------------------------------	--	--	--

Гавда мувозанатини сақлабтура олиш муддатини текшириш тести (статометрик юклама)

Ишни бажариш йўли:

Синалувчи статик ҳолатлардаги мувозанатини сақлаш қобилиятини секин-аста қийинлашиб борадиган 4 хил ҳолатда текширилади. Машқлар кўз очикҳолатда бажарилади. Сўнгра шу машқларни кўз юмилган ҳолатда бажариб, мувозанатни сақлашда кўриш анализаторининг аҳамияти текширилади.

Педагогик тажрибанинг характеристикаси

Мувозанатни сақлашқобилиятларини ўстириш учун ишлаб чиқилган комплекс машқларнинг самарадорлигини текшириш учун педагогик тажриба ташкил қилинди. Тажрибада 6-7 ёшли гимнастикачи қизларнинг 2 гуруҳи қатнашди. Бу иккала гуруҳнинг ҳар бири 8 кишидан иборат. Биринчи гуруҳ – назорат гуруҳи мураббий раҳбарлигида стандарт методика бўйича тренировка қилди, иккинчи – тажрибадаги гуруҳ эса мураббий ва изланувчи томонидан махсус ишлаб чиқилган комплекс машқлар билан шуғулландилар.

Педагогик кузатиш. Ёш гимнастикачи қизларнинг машқ қилиш жараёнларини педагогик кузатиб бориш давомида аниқланишича, КҚ ривожлантириш ва такомиллаштириш машқлари қуйидагилардир:

Бош ҳолат - оёқлар тўғри, товонлар бирга, қўллар туширилган.

Бошни пастга эгиш – нафас чиқариш, бошни кўтариш – нафас олиш.

Бошни буриш – чапга, ўнгга 10-15 марта.

Бошни чап елкага эгиш, бош ҳолат, бошни ўнг елкага эгиш – 10-15 марта.

Бошни айлантириш – чапдан ўнгга ва ўнгдан чапга.

Бошни тушириб – нафас чиқариш, бошни кўтариб – нафас олиш.

8-10 кундан сўнг қўшимча машқларни киритиш лозим:

Бош ҳолат – қўллар туширилган, оёқлар елка кенглигидан кенгроқ.

Нафас олиш. Нафас чиқаришда чап оёққа энгашиш, унга қўллар билан чўзилиш, бош ҳолатга қайтиш, худди шундай ўнг оёққа.

Қўллар белда – нафас олиш, танани ўнгга буриш – нафас чиқариш, шундай чапга.

Қўллар билан стул ўтирғичини ушлаш, танани орқага ташлаш – нафас олиш, бош ҳолатга қайтиш – нафас чиқариш.

Ҳар бир машқни 8-10 мартадан такрорлаш. Машқлар бир хил тезликда, кучланишсиз бажарилади. Нафас олиш тинч ҳолатда, бурун орқали олинади. 10 кундан сўнг бу машқлар комплекси турган ҳолатда, оёқлар елка кенглигида, стул елкачасини ушлаган ҳолда бажарилади. 10 кундан сўнг салбий ҳолатлар кузатилмагандан сўнг стулсиз, қўллашсиз ҳам бажариш мумкин. Бош ҳолат – оёқлар елка кенглигидан зиёд, қўллар туширилган.

Бу босқичда қуйидаги машқларни қўшиш мумкин.

Қўлларни юқорига кўтариш – нафас олиш, олдинга энгашиш, қўлларни полга текказиш, - нафас чиқариш.

Нафас олиш бир текис, бурун орқали. Машқлар аввал кўз очиқ ҳолатда, кейин кўз юмуқ ҳолатда бажарилади.

Қўллар белда. Танани аввал ўнгга, кейин чапга буриш, танани пастга эгиб – нафас чиқариш, тўғрилаб – нафас олиш.

Қўлларни мушт қилиш ва тирсакларни эгиш. Ўнг қўлни куч билан олдинги ва чапга ташлаш (банда бош ва тана яапга ярим бурилади), ўнг қўл орқага қайтгандан сўнг чап қўл куч билан олдинга ташланади.

Нафас олиш эркин, машқ аввал кўзлар очиқ ҳолатда, сўнг кўз юмуқ ҳолатда бажарилади. Ҳар бир машқни 8-10 марта бажариш лозим.

Машқлар ўзлаштирилгандан сўнг уларга юришни қўшиш лозим. 2 метр олдинга ўтиш ва бурилмасдан шунча орқага юриш лозим. (2 марта ўтиш). Юриш аввал очиқ кўзлар билан, сўнг юмуқ кўз билан бажарилади. Мустаҳкам юриш

ўрганилгандан сўнг олдинга ва орқага фақат юмуқ кўзлар билан юрилади. Аста-секин такрорлашлар 10 мартагача оширилади.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИНИНГ МУҲОКАМАСИ

Тадқиқот натижалари болаларда ёш улғайган сари статик мувозанатга бўлган қобилиятнинг кўрсаткичлари яхшиланиб боришидан далолат беради. Шу билан бирга натижаларни кўтарилиб бориш катталиги ва ишончилиги бўйича шуни тасдиқлаш мумкинки, қиз болаларнинг 6-7 ёшлидаври мазкур қобилиятнинг ривожланишида сенситив ҳисобланади ва қулай деб характерланади (гарчи қиз болаларда 11 та назорат машқидан фақатгина учтасида: Ромберг пробасида (В.Г. Стрелец модификацияси бўйича) бошни тўғри тутган (табiiй) ҳолатда ва уни олдинга эгган ҳолатда, ҳамда “Қалдирғоч” типидида ўнг оёқда олдинги горизонтал мувозанатда кўриб туриш шарти билан турганда – ишончли ўсиш бўлади; қолган 8 та назорат синовида натижаларни ўсишида статистик аҳамиятлар кузатилмади, афтидан, бунинг сабаби кўрсатилган ушбу ҳолатларни қабул қилиш оқибатида тананинг мувозанатини сақловчи органлар ва тизимларнинг анчагина қўзғалиши бўлиши мумкин.

ХУЛОСАЛАР

1. Олинган натижалардан кўринганидек, болаларнинг ёшини ҳисобга олган ҳолда натижаларни яхши дейиш мумкин. Бу ерда уларнинг бадий гимнастика билан шуғулланишлари ва уларнинг бу ёши учун вестибуляр аппарат яхши ривожланганлигини ҳисобга олиш керак.

2. Тадқиқот натижалари бўйича бадий гимнастика билан шуғулланмайдиган болаларда вестибуляр аппарат ёмонроқ ривожланган, дейиш мумкин.

3. Иккала гуруҳда олинган натижаларни солиштириш натижасида шуни айтиш мумкинки, ҳақиқатдан ҳам бадий гимнастика билан шуғулланмайдиган болалар гуруҳидаги натижалар бадий гимнастика билан шуғулланмайдиган болалар гуруҳига қараганда анча яхшироқдир.

4. Ўтказилган педагогик тажрибалар натижаси бўйича 6-7 ёшли қиз болаларда фазода чама олиш қобилиятларини ривожлантириш учун таклиф

этилган комплекс машқлар самарали бўлди, чунки таклиф қилинган машқлар системаси бўйича ш

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Д. Д. Сафарова., Н. Д. Хайруллаева (2021). Особенности возрастного становления детей и подростков 11-16 лет, занимающихся спортом. Academic research in educational sciences, 2(Special Issue 4).

2. Хайдаров, М., Алламуратов, М., & Хайруллаева, Н. (2021). Сравнительная оценка физического состояния подростков 11-16 лет с нарушением интеллекта. Academic research in educational sciences, 2(Special Issue 1).

3. Seydaliyeva L.D Xayrullayeva N.D (2022) Badiiy gimnastika bilan shug'ullanuvchi sportchilarda organizmida mashg'ulot jarayonida kardio- respirator tizimidagi o'zgarishlar .Oriental renaissance innovative, tducational, natural and social scienc. Scientific journal.

4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Болалар спортини ривожлантириш тўғрисида”ги қарори (2002 йил 22 октябрь).

5. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Республикада бидий гимнастикага ихтисослаштирилган болалар ва ўсмирлар олимпия мактаби фаолиятини ташкиллаштириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори, №253, 09.09.2011 йил.

уғулланадиган гимнастикачи қизлардаги фазода чама олиш қобилиятининг ривожланиш даражаси кўтарилди, деб хулоса чиқариш мумкин.